

Российские антифашисты внутри России как важный элемент противодействия Украины агрессору.

Владислав Велицко
ORCID: 0000-0001-8878-6893

11-01-2026

Аннотация

В материале рассмотрены возможности для Украины, как жертвы идущей агрессии РФ, так и стран стоящих на очереди на оккупацию со стороны РФ, привлечь на свою сторону широкий спектр резистентов на территории РФ для противодействия установившемуся в РФ фашистскому режиму. Рассмотрены технические возможности по снабжению резистентов таким видом оружия, как машинокомплекты для сборки дронов или готовыми компактными дронами. Также рассмотрена возможность локального производства дронов из доступных на месте комплектующих и использования данных дронов по месту их производства.

В качестве примеров рассмотрена возможность ударов локально собранными дронами по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), возможность долговременного вывода из строя авиационной инфраструктуры и воздушных судов, возможность остановки железнодорожной логистики грузов военного назначения, используемых для продолжения агрессии против Украины в рамках совершения преступления по ст.353 УК РФ. А также отмечена возможность долговременного вывода из строя электроэнергетической инфраструктуры с использованием данных решений.

В материале приведены методики защиты от рассмотренных угроз безопасности РФ, в том числе от атак со стороны жертвы агрессии для продолжения ведения агрессивной войны. Материал не содержит рекомендаций жертве агрессии по обузданию действий агрессора, а исключительно показывает, что именно жертва агрессии и каким именно образом не должна делать для своей самообороны, т.к. данная агрессия против Украины имеет безусловную поддержку со стороны нынешней администрации США, в связи с чем автор скромно поддерживает позицию США – мирового лидера в демократии и правах человека, в части права РФ на уничтожение мирного населения, гражданской инфраструктуры Украины и в части права РФ на оккупацию Украины вопреки уставу и резолюциям ООН. В случае, если данный материал будет использован украинской стороной для защиты от агрессии со стороны РФ и для интенсификации боевых действий на территории РФ, автор ни при чём, т.к., как сказано выше, автору известна позиция на ближайшие три года глубокоуважаемой администрации США. Никакая часть данного материала не должна быть использована для превращения специальной военной операции (СВО) в специальное военное поражение (СВП).

Победа Украины над РФ невозможна?

Для того чтобы ответить на вопрос надо не только сопоставить военные потенциалы агрессора и жертвы агрессии, но и, возможно, в первую очередь, посмотреть в глубь истории. Русско-японская война (1904–1905), Финская война (1939–1940), Афганская война (1979–1989), Вьетнамская война (1955–1975), Шестидневная война (1967), Англо-бурская война (1899–1902), Иракская война (2003–2011), Алжирская война (1954–1962) Франции, Первая афганско-британская война (1839–1842) – только этот небольшой перечень войн малочисленных армий против куда более крупных армий показывает, что прямая калькуляция войск сторон не гарантирует победы более крупного противника над малочисленным.

Также история знает не только войны, но и полководцев, систематически побеждавших хоть и не во всех сражениях, где был кратный перевес у противника, т.к. и не всегда получалось победить и не всегда был у противника перевес в силах, когда данные полководцы одерживали победы. К таким военачальникам можно отнести Александра Македонского, Ганнибала Барка, Я. Жижку, А. Суворова, Н. Бонапарта и многих других, вплоть до британских колониальных завоеваний, завоевания конкистадорами Южной Америки, не забыв и Н. Махно и генералов А. Гитлера в первые 2 года 2МВ, успешно развивших тактику высокоомобильной войны Н. Махно в тактику блицкрига и реализовавших её на новом техническом уровне.

Во всех этих войнах или в отдельных сражениях полководцев сталкивались две как значительно различающиеся, так и даже мало сопоставимые по численности силы. И не имеет значения, кто из этих сторон был агрессором, а кто – жертвой нападения. Важную роль, безусловно, играло некоторое или общее техническое превосходство более малочисленной стороны, как, например, в Русско-японской войне или несоответствие армии более сильной стороны условиям ведения войны, как, например, в Финской войне. Но в остальных случаях, как мы можем видеть, агрессор, например Британия в Англо-бурской войне, СССР в Афганской войне или США в Иракской войне (2003–2011) имели однозначное преимущество перед жертвой агрессии и в живой силе, и в техническом отношении.

И в качестве ключевого фактора победы более малочисленной стороны над более крупным противником выходил боевой дух победившей армии (или армии, нанёсшей противнику несопоставимо высокий ущерб в сравнении с силами сторон, как, например, в Фермопильском сражении, в Англо-бурской или в Финской войнах). Важную роль также играли и технические и организационные инновации, которые, например, применялись более слабой стороной в ходе войны, как например осада г. Мосул оккупационными силами США и их иракскими наёмниками, которым долговременно и успешно противостояли многократно меньшие, но куда более мотивированные и подготовленные силы террористов ИГИЛ*. Схожая ситуация была и в Англо-бурской войне, в Афганской войне и фактически повсеместно в ходе GWOT (Global War on Terrorism), где силы сопротивления партизанского типа успешно противостояли и противостоят оккупантам (пример – отступление США и их союзников из Ливии, Ирака, и из Афганистана после 20 лет оккупации).

Необходимое примечание. Здесь и далее ИГИЛ, ИГ, РДК и прочие помеченные символом (*) организации и группировки, признаны в РФ террористическими и запрещены в отличие от разрешённых в РФ террористических группировок, таких как Талибан. С другой стороны РФ является признанным государством – спонсором терроризма, в связи с чем понятно, чего стоят признания террористом, экстремистом и иноагентом кого-то в РФ. РФ признана спонсором терроризма следующими международными организациями и государствами:

- Европейский парламент: Политическая резолюция, номер документа: P9 TA(2022)0405 (процедура 2022/2896(RSP)), 23.11.2022 г.;
- Сейм Литвы: номер документа: Nr. XIV-1070, «О признании действий Российской Федерации на Украине геноцидом и создании Специального международного уголовного трибунала для расследования преступления российской агрессии.» 10.05.2022 г.;
- Сейм Латвии: Заявление спикера о решении пленарного заседания, 11.08.2022 г.;
- Палата представителей Нидерландов: номер документа: kst-36200-V-40, Моция о «государственном спонсоре терроризма», 24.11.2022 г.;

- Сейм Польши: Парламентская резолюция Сейма, номер документа: WMP20220001253 / М.Р.2022 poz.1253, 14.12.2022 г.

Интегрируя факторы, часто приводившие к победе более малочисленных войск надкратно более крупным противником, как сейчас, например, обстоят дела в Российско-Украинской войне, можно сказать, что в качестве таких факторов целесообразно отметить следующие:

- **Качественное техническое и/или технологическое превосходство** (конкистадоры, Англо-зулусская война (1879), Англо-занзибарская война (1896), Опиумные войны (1839 – 1869) коалиций против Китая, Боксёрское восстание, и Алжирские и Индокитайские войны Франции, оккупация Мадагаскара, оккупация Бельгией Конго, прочие войны, основанные на принципе: «Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not.»).
- **Патриотизм, легитимность (война за правое дело) и мобилизация населения** (Восьмидесятилетняя война (1568–1648), Греческая революция против Османской империи, Испанская герилья против Франции, Война против интервентов в Советской России, Советско-финская война, партизанское движение в период 2МВ в Белоруссии, Вьетнамская война, Афганские войны, практически все войны с участием Израиля и евреев начиная с войн периода Римской империи и по настоящее время).
- **Инновации, адаптация и обучение** (быстрое создание и/или внедрение инноваций, построение армии с элементами кайдзена, например Гуситские войны, Российско-украинская война).
- **Разрыв коммуникаций и сложность логистики** (Первая Иудейская война, Афганские войны, 2МВ в Африке и на восточном фронте).
- **Внешняя поддержка слабой стороны напрямую не воюющими союзниками** (Ленд-лиз 2МВ, Кавказские войны Российской империи (РИ), Чеченские войны, Российско-украинская война).
- **Асимметричная тактика** (действия малыми группами, сетцентрическая война, партизанские действия, удары по системе снабжения и тылам. Пример – Первая чеченская война, отчасти 2МВ, Отечественная война 1812 г.).
- **География и климат** (лучшее использование подвергшейся агрессии стороной местных условий – партизанские движения, Отечественная война 1812 г., Англо-зулусская война, Афганские войны).
- **Отсутствие должной разведки или отсутствие должной коммуникации между штабами и войсками** (Битва в Тевтобургском лесу (9), Битва при Изандлване (1879), Перл-Харбор, Критская операция, Российско-украинская война).
- **Ошибка сильного: переоценка собственных сил, недооценка противника** (Советско-финская война, Русско-японская война, Афганские войны, Итало-эфиопская война (1895–1896), Вьетнамская война, Первая чеченская война, Иракская война (2003–2011), Российско-украинская война).

Как видим из исторических примеров, обязательный проигрыш Украины России в текущей «маленькой и победоносной» войне отнюдь не гарантирован. Также, с исторической точки зрения, данная победа не гарантирована и России, особенно когда она ввязывается в дипломатически неподготовленную войну – за примерами далеко ходить не надо: это и Ливонская война и оккупация РИ Дунайских княжеств, после чего РИ получила Крымскую войну, это и Русско-японская война, Афганская война СССР и, теперь, Российско-украинская война.

Во всех этих войнах, за исключением пока последней войны, Россия, как агрессор, начав войну против слабого (или последовательно провоцировав нападение более слабого), получала в той или иной степени, но поражение от конгломерата более мощных противников, прямо или косвенно поддерживавших более слабую сторону. Иногда, конечно, и Россия, и её слабый противник синхронно проигрывали вне зависимости от того, кто формально одерживал Пиррову победу как, например, в Ливонской, Советско-Финской войне. И, по всей видимости, наилучший для Украины финал Российско-украинской войны будет иметь такой же итог, но только в том случае, если Украина приложит все силы для победы (понимая, что эта победа будет Пирровой), начав тотальную войну против РФ.

ВСУ возьмёт и самостоятельно победит ВС РФ?

Так что же может является ключевым элементом гипотетической Пирровой победы Украины над РФ? Принципиально ситуация в РФ и на Украине кардинально различается, если РФ, после провала частичной мобилизации заманивает на войну с Украиной преимущественно наёмников, идущих совершать преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и данные наёмники и помилованные заключённые (подозреваемые, обвиняемые) имеют, как минимум, некоторую определённую корыстную мотивацию для войны против Украины, то Украина себе подобного позволить не может. В отличие от российской армии, приоритет комплектации ВСУ строится на отлове ЦТК деморализованных граждан Украины призывного возраста, не имеющих достаточно средств дать взятку для избежания чести направления на фронт. Значительная часть данных граждан Украины, аналогично многим российским наёмникам, имеет ещё и тяжёлые заболевания и направляется на фронт по принципу: проще убить на войне, чем вылечить, чему способствует и непрерывное изменение законодательной базы с 2023 г. и по настоящее время.

Конечно, можно подумать, что в ВСУ идёт значительный поток добровольцев, особенно среди тех граждан Украины, кто уехал в ЕС и другие страны, ходит на проукраинские митинги, лайкает А. Арестовича (или кого там сейчас положено лайкать патриоту Украины, сбежавшему в ЕС) и кого эти страны и украинские власти пытаются вернуть для вступления в ВСУ. Но нет, люди или всеми силами остаются в этих странах или, в крайнем случае, едут семьями получать достаточно ненавистное им гражданство РФ, становясь на учёт уже в российский военкомат, а не поступая в ВСУ. И начинают не менее неистово, чем ранее А. Арестовича, лайкать В. Соловьёва и ходить, соответственно, на путинги, зная, как по любому доносу, на оккупированной территории легко попасть в подвал ФСБ, не сложнее, чем в расстрельный список НКВД в 1937 г.

И, как показывает практика, количество добровольно поступающих на службу в ВСУ такое же или немного меньше, чем огромное число добровольцев на фронт из депутатов Рады, ЦТК, полиции и прокуратуры Украины, судов, а также из прочих тёплых мест, дающих такую замечательную бронь от фронта. И куда вот вообще никак не могут массово поступить демобилизованные по инвалидности воины ВСУ, ведь как они заменят здоровых судей, прокуроров, помощников и тех и других, как они будут патрулировать улицы вместо здоровых полицейских и как заменят дознавателей. Вот никак не смогут. Не смогут и сидеть в Раде безногие инвалиды вместо двуногих депутатов, нет, точно никак. Это, безусловно, формирует и общий моральный климат на фронте, откуда бегут даже выжившее добровольцы, пришедшие на фронт сразу после нападения РФ на Украину. Это конечно не отменяет того, что по имеющимся не самым точным данным в прессе, из стран ЕС, США, Канады и из других стран за 2024 и 2025 гг. пожелало подписать контракт с ВСУ более 8500 уехавших граждан Украины.

Раз Украина не может (а вернее и не хочет) идти по пути РФ, нанимая относительно дорогих наёмников (а что не нанять, потерь мало, «орки в мясных штурмах гибнут миллионами», безопасно же), получающих в руки ежемесячно высокие зарплаты и имеющих выполняемые социальные гарантии, которым украинские власти незамедлительно обеспечат выплаты по ранению или семьям выплаты и пенсии по потере кормильца, а не будут эти власти выкручиваться всеми силами, чтобы не платить за гибель мобилизованного или наёмника.

Раз Украина не ввела обязательную программу замещения полиции (дознавателей, следователей и прочих служб), прокуроров, судей и работников суда, приставов, работников налоговой службы, ЦТК, пограничников и прочих искалеченными на войне с агрессором инвалидами путём ускоренной переподготовки последних в соответствии с имеющимся у них профильным образованием с целью перемещения на передовую случайно отсиживающегося в тылу здорового и патриотичного контингента.

Раз Украина не вводит поголовную мобилизацию и женщин (чем там заняты жёны депутатов, правительства, ЦТКшников, судей и прокуроров с полицейскими, СБУ?), как Израиль, еврейки ведь могут служить на передовой, а украинки чем хуже.

Раз Украина не вводит поголовную мобилизацию всех доступных возрастов мужского населения, как гитлеровская Германия в фольксштурм, хотя и для мобилизации женщин, и для поголовной мобилизации всего мужского населения время как-бы уже давно не только подошло, но и пробежало.

Раз Украина не импортирует массово, хотя бы по несколько десятков тысяч ежемесячно более-менее подготовленных и мотивированных боевиков Исламского государства* (ИГ, экс-ИГИЛ) или, положим Боко Харам* или российских друзей – Талибов*, обещая выжившим гражданство и землю на возвращённых территориях, а также возможность повоевать с кафирами и с наследниками шурави, то Украина может поискать хорошо мотивированный мобилизационный потенциал среди тех, кого скопом называют врагами Украины – среди граждан РФ. И вот на этом остановимся подробнее.

И даже в этой связи говорить о победе Украины в этой войне уже маловероятно, а вероятнее всего говорить о том, каковы будут условия капитуляции Украины между текущей и будущей войнами, стыдливо называемые мирным планом РФ и её союзника из Вашингтона. Хотя, конечно и это однозначно утверждать нельзя, ведь история знает много капитуляций, например капитуляцию кайзеровской Германии в период 1МВ, когда Германия оккупировала большие территории стран Антанты и ни один солдат её противников на находился на территории Германии. Была и капитуляция РИ в Крымской войне, когда противники РИ находились в менее выигрышном положении, чем капитулировавшая РИ или же другая фактическая капитуляция РИ перед Японией в схожей с Крымской войной ситуацией.

Вне зависимости от степени пессимистичности будущего сценария ведущейся войны для Украины, если украинская сторона не приложит всех сил своего государства к развитию внутри РФ вооружённого антифашистского подполья, после перемирия Украина, вероятнее всего, будет уничтожена окончательно. Не следует ничего только делать для случая, если будет превалировать шапкозакладательский подход со стороны Украины: нас спасёт НАТО, Трамп одумается и вообще «заграница нам поможет». Тогда можно не снабжать внутрироссийскую оппозицию средствами, методиками, разведданными и финансами для борьбы с фашистами, а продолжать рассматривать всех граждан РФ как «ватников» и заядлых «путиноидов», которых надо деватнизировать и депутинизировать по примеру поголовной «денацификации» и «демилитаризации» Украины российским режимом.

Уточнение: «термин «фашистский режим» используется здесь не в качестве

оскорбления установившегося в РФ режима, а исключительно как характеризующий его по всей совокупности юридических, правоприменительных, социальных, внешнеполитических практик, которые были поставлены в вину судами фашистским режимам Италии и гитлеровской Германии, а функционеров данных режимов осудили, признали виновными и наказали вплоть до применения к ним смертной казни путём повешения.» [1].

Антифашисты и резистенты РФ как наиболее мотивированная когорта тактических союзников ВСУ.

В настоящее время в РФ развернута максимально безумная охота на ведьм, политическое, финансовое и физическое уничтожение любой не только оппозиции установившемуся в РФ фашизму, но и любых уклонистов, ратующих за недостаточную агрессивность ведущейся империалистической войны против Украины.

В этой вязи значительная часть населения, реально – десятки процентов по оценкам различных источников, в той или иной мере, но либо не принимают большую часть политики, проводимой путинским режимом либо не принимают данную политику абсолютно. Точно полагаться на данные цифры соцопросов нельзя, т.к. за «неправильные» ответы при соцопросах в РФ предусмотрена также административная и уголовная ответственность, применяются ст. ст.280.3 и ст.207.3 УК РФ о т.н. «дискредитации» армии и о т.н. «фейках» про армию. В этой связи значительный процент информированных или осторожных респондентов воспринимает любой опрос как провокацию ФСБ и отвечает в установленном фашистами ключе.

Эти несогласные, даже если они не являются открытыми антифашистами, а уж тем более и резистентами могут оказать значительную помощь в задаче уничтожения фашистского режима, установившегося в РФ. А, как известно, именно эта же задача декларируется и Украинской стороной.

Необходимо отметить, что абсолютная масса тех граждан, кто однозначно не поддерживает в РФ установившийся фашизм и имеет достаточно храбрости к тому, чтобы бороться против него, пока эти фашисты не начали войну с НАТО в продолжение непрерывной «СВО», логика проведения которой полностью аналогична ведению войны гитлеровской Германией и в конце подразумевает использование термоядерного оружия; большинство этих людей относятся к т.н. «плохим русским». Эти «плохие русские», в отличие от «хороших русских», ещё оставшихся на свободе, готовых ругать некоего В.В. Путина и его режим, непрерывно каяться и соглашаться с тем, что «плохие русские» должны веками работать для выплаты Украине репараций за нанесённый агрессией ущерб, никогда и ни при каких обстоятельствах не будут заботиться о благе любой иной страны, хоть и страны, пострадавшей от российского фашизма. И эти «хорошие русские», к слову, находятся в абсолютном меньшинстве. А может «хороших русских» много и автор ошибается? Возможно, надо припомнить, какой там был размах протестов против очередных фальсификаций по выборам президента из путиных? А каковы были всенародные протесты после нападения РФ на Украину?

«Плохие же русские» исключительно из эгоистических соображений, свойственных не только населению РФ, но и всему человечеству, следующему логике: своя шкура мамонта ближе к телу, везде и всегда будут, даже противостоя российскому фашизму, полностью игнорировать любые полувоенные интересы Украины (строго этой логике, видимо, если ознакомиться с его выступлениями и публикациями, следовал и А. Навальный, желая быть представителем значительной части населения РФ после устранения фашизма, а не представителем абсолютного меньшинства, как иная оппозиция, стоящая исключительно на проукраинских позициях).

Да и идущая война, ответные удары Украины, запредельная ненависть в паблицах с украинской стороны и радость гибели гражданского населения от ответных ударов Украины по РФ, ни коим образом не делают из «плохих русских» – антифашистов стратегических союзников Украины.

«Плохие русские», готовые воевать с фашистами, и хуже, и лучше (для собственных, шкурных целей Украины) одновременно. Не забываем, что своя шкура мамонта – ближе к телу, а следовательно, и Украина имеет исключительно свои шкурные цели, стратегически противоречащие таким же целям «плохих русских». И это абсолютно нормально в рамках человеческой логики. Среди «плохих русских» меньше трусов, они умеют думать и готовы принимать решения основываясь на своём мнении, а не на лживой пропаганде. Но цель там иная, чем деколонизация, демилитаризация РФ и вечные репарации. Цель «плохих русских» не только в уничтожении фашизма в РФ, но и не дать РФ скатиться из фашизма в к более примитивному состоянию – к дичайшему нацизму, куда фашистский режим подталкивает население РФ, с одной стороны, называя гастарбайтеров главным злом, с другой – продолжая завозить их из наиболее развитых стран мира, таких как Афганистан и Индия, откуда везут и наиболее качественных ваххабитов и лучших представителей низших каст с таким уровнем образования, что три класса Церковно-приходской школы воспринимаются как магистратура.

Как только будет свергнут фашистский режим, например по примеру верхушечного февральского путча 1917 г. в РИ или по примеру нового пригожинского Марша справедливости, война временно будет приостановлена. Репарации Украине «плохие русские» – антифашисты платить тоже будут, скорее всего возьмут пример по выплате репараций от США Вьетнаму или от Польши Литве за оккупацию «Срединной Литвы». Это всё. Основной профит окружения РФ будет в том, что появится всего лишь некоторый шанс выстроить мирное, в рамках международного права, уничтоженного сейчас всеми сторонами конфликта, экономическое соперничество-сотрудничество с РФ, как положим, между современными Францией и Германией. Большого не будет все стороны в Европе и так уже проиграли от этого конфликта, можно лишь фиксировать убытки и исправлять ошибки во взаимоотношениях, допущенные всеми сторонами после развала СССР. Конечно, на эйфории возможной победы можно будет выстроить мир с РФ на принципах, копирующих принципы Компьенского вагона, только вот и результат этого перемирия будет аналогичен Компьенскому, хотя, почему бы и не попробовать – захватывающий драйв от синтеза водорода гарантирован. Почему? А потому, что семьи и недвижимость находятся именно у российских фашистов в РФ, тогда как у тех, кто придёт к власти после них, никаких сантиментов к ЕС и НАТО не будет.

В этой связи «плохие русские» это и есть те единственные «хорошие русские», т.к. все остальные ещё хуже, хуже в своём безумии вести до конца войну, оставив по периметру РФ слаборадиоактивный пепел не понимая, что тот же пепел будет и по европейской территории РФ, и по всем территориям Украины, и по Белоруссии.

Нынешние «хорошие русские» здесь вообще не участвуют в процессе, как, положим, тот же «ФБК» убитого А. Навального и его семейных наследников, за донаты, выпускавший лишь медиарасследования не доводя коррупционные дела с отказами по ним до ВС РФ и потом до ЕСПЧ. Шоу красивое, вау-эффект есть, а польза? Ждать, когда им скинут фашистов в Кремле, предложат трон, не предпринимать никаких действий для физического уничтожения военных преступников, правящих РФ? При уважении к А. Навальному, как храброму человеку нельзя не отметить неадекватность его, как аналитика, который был обязан просчитывать риски, как минимум ради своего дела, чтобы не бросить людей, поверивших в его незарегистрированную фашистами партию, созданную

только под одного вождя. А. Навальный, будучи совершенно невиновным, что установил даже ЕСПЧ, вернулся в РФ и был убит не понимая, что фашисты, когда им только выгодно, абсолютно нагло игнорируют любое право и законы, даже свои собственные законы, развязав преступную войну против Украины и игнорируя ст.353 УК РФ.

Рассмотренная выше ситуация не плоха и не хороша, РФ, как и Китай и многие страны, из-за скудоумия политиков не раз переживала и Смутное время и гражданские войны и интервенции, сейчас то же самое – история наказывает всю страну за безответственность. Просто стрелы и пищали поменяли на несколько более опасное термоядерное оружие, вот и надо приложить больше внимания, ответственности и воли чтобы не спустить в известное место все наработки человечества с эпохи возрождения.

Перефразируя известного политического деятеля, присоединившего к Украине Галицию, Волынь и что-то по мелочи, проводившего украинизацию Украины, за что на Украине его тепло любят и поныне, можно сказать: других хороших русских у меня для вас нет. А вспомнив терминологию другого известного политического деятеля, памятники которому то демонтируют, то переделывают в карикатурные памятники Т. Шевченко, можно напомнить, что большая часть русских, кто готов воевать против путинских фашистов, они не союзники Украины, а «попутчики» и только в зависимости от степени возможной адекватности руководства Украины этот ресурс или будет использован для совместного и скорейшего уничтожения фашизма в РФ или будет отторгнут как ненужный, ведь у Украины итак уже всё есть для разгромной победы над РФ.

На этом фоне абсолютным союзником Украины являются любые сепаратистские движения внутри РФ, полностью поддерживающие цели конфедерализации и деколонизации РФ, а также любые религиозные экстремисты, например ваххабитское подполье. Априорная антироссийская и антирусская направленность данных движений значительно упрощает украинской стороне работу с ними. Однако их меньшинство в сравнении с антифашистской оппозицией в РФ. В этой связи с кем именно работать украинской стороне, демонстративно поддерживать полезных сепаратистов и ваххабитов или работать и с антифашистами, а не отталкивать последних в сторону, вынуждая стать тактическими союзниками фашистской власти РФ – дело Украины.

Именно поэтому на данном этапе борьбы Украины против агрессора, большая часть внутрироссийской антипутинской оппозиции может стать ключевым, но исключительно тактическим союзником Украины, как, положим, в историческом аспекте:

- Японская империя поддерживала оружием и финансами различных революционеров и сепаратистов (Польскую социалистическую партию и пр.) в РИ.
- Германия, Великобритания, США в различной мере поддерживали революционеров (или способствовали им) в России период 1 МВ.
- США, Великобритания, СССР – антифашистов на оккупированных Третьим Рейхом территориях.
- США – Contras против Никарагуа.
- СССР, Китай, Британия и другие страны – боевиков, воевавших против правительства Родезии.
- Франция, Ливия, Палестина – сепаратистов ETA против Испании.
- США, Китай и другие страны – моджахедов против Афганистана.
- Различные мусульманские и прочие страны, геополитические противники РФ – чеченских сепаратистов против РФ.
- РФ донецких и луганских сепаратистов против Украины.

Этот список можно продолжить десятками позиций, но нет смысла, т.к. систематическая государственная поддержка одной из сторон – повстанцев во внутригосударственном конфликте в XX и в XXI вв. является типовой методикой ведения прокси-войн. И из приведённых примеров видно, что широкий спектр различных антигосударственных группировок, если и не побеждал напрямую, то наносил государствам – своим противникам значительный ущерб, много больший, чем ущерб, который мог бы быть нанесён в случае, функционируй данные группировки без внешней государственной поддержки. Или же, данные группировки при формальной победе государства, против которого они сражались, сумели получить себе крупные преференции. Примером таких реальных побед является автономия Басконии при роспуске ЕТА, несостоявшаяся автономия ЛДНР по результатам Минских соглашений (и вступление в состав РФ по результатам референдумов о присоединении к РФ, которые Кремль, в отличие от выгодного крымского референдума, демонстративно не замечал 8 лет, пока не пришла пора создать предпосылки к агрессии против Украины), фактическая автономия Чеченской республики под управлением «членов незаконных бандформирований», инкорпорировавшихся в законные бандформирования РФ и временно, на период получения дани от Кремля, перешедших на службу РФ.

Некоторая часть данных, наиболее мотивированных оппозиционеров, вступает в такие организации, как, например, Русский добровольческий корпус (РДК), Легион «Свобода России» (ЛСР) а также в другие соединения, воюющие в составе ВСУ. Сюда идут известные оппозиционеры, такие как погибший И. Дадин, а также многие другие, кто хорошо известен фашистскому режиму в РФ и будет однозначно убит ли направлен в заключение даже если не будет предпринимать против российских фашистов вообще никаких действий. Для этих людей нет никакого иного пути, если они желают активно бороться с российским фашизмом, кроме вооружённой борьбы, т.к., как отмечено выше, любая конституционно разрешённая, как бы законная политическая оппозиция властям в РФ, де-факто находится вне закона и уголовно наказуема.

Но вот имеет ли смысл данным наиболее мотивированным оппозиционерам, пока они не находятся на крючке у ФСБ вступать в военные формирования на стороне Украины? - Вопрос исключительно гипотетический, - конечно нет, это запрещено законами РФ. Но рассмотрим эту гипотетическую ситуацию подробнее. Данные лица, находясь внутри РФ, каждый из них, или группа из нескольких человек, могут организовывать диверсии различного характера при снабжении их необходимыми ресурсами. В этой связи их ценность многократно возрастёт именно для задач ведения Украиной оборонительной войны против агрессора. И именно это не должна делать Украина, вооружать и использовать любую оппозицию внутри РФ. Ведь понятно, что по закону, установленному российскими фашистами, вся российская оппозиция не должна сопротивляться, рисковать быть убитой и попасть в концлагеря, а если уж их убийство и/или заключение неизбежно, все оппозиционеры должны принять это как Божью волю (Божьей волей дежурный путин поясняет нападение РФ на Украину [2]) (согласно оценкам К. Буданова в период исполнения им обязанностей начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины у В. Путина имеется не менее трёх двойников [3, 4]), о чем периодически напоминает кто-то из путиных. О том, что соглашаться с деятельностью российской власти, а значит полностью поддерживать российских фашистов должно всё население РФ, неоднократно утверждал и Предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этой связи, раз мирская и духовная власти фашистской Российской Федерации дуют в одну дуду, то и автор полностью с ними согласится, что нельзя оскорблять верующих и в фашистов, и в захваченную ими церковь, а то это будет оскорблением чувств верующих фашистов в фашизм, ст.148 УК РФ.

Однако, как видно в настоящее время, российские резистенты всех мастей не получают от Украины и союзников Украины той военной, методической, организационной и финансовой помощи, которая может быть использована ими как для вооружённой борьбы с захватившими РФ фашистами, так и для интенсификации данной борьбы. Непредставление Украиной и Ко. данных видов помощи является важным фактором обеспечения стабильности государственного фашизма в РФ и соблюдения международного права к общему удовольствию РФ и оси её сателлитов.

Чем ни в коем случае не должны воевать резистенты внутри страны-агрессора.

Далее рассмотрим, что именно в первую очередь не должна делать Украина, строго соблюдая международное право (с точки зрения выгоды РФ, США, КНДР и Ко.) и интересы РФ в части ведения агрессивной войны против Украины. Здесь в качестве примера будут взяты выявленные автором уязвимости, о которых с 2011 г. автор последовательно уведомлял органы власти РФ путем публикаций в печатных изданиях, а также направления множественных обращений в компетентные некомпетентные органы РФ [5 – 27]. Этой статьёй автор также старается предупредить режим РФ о том, что ему надо предпринять чтобы снизить возможные риски выступления резистентов в условиях, когда вдруг Украина и будущие жертвы военной агрессии РФ по ошибке решат всесторонне поддержать резистентов в РФ.

Примером является риски применения против топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), собираемых по месту использования из легальных компонентов с индивидуальными или кассетными боевыми частями местного производства, а также дронов – носителей холодного оружия, запускаемых в непосредственной близости от объектов ТЭК, например, нефте-, и газоперерабатывающих заводов (НПЗ, ГПЗ), нефтехранилищ, нефтепродуктохранилищ, насосных и компрессорных станций, а также используемых в качестве средств поражения иных целей. Локальное производство дронов может быть осуществлено по модели производства вооружений, апробированной такими организациями как «Defense Distributed» и использоваться как силами ВСУ, СБУ, так и резистентами внутри РФ или сателлитов РФ.

К примеру данные дроны, не вдаваясь здесь в методики их возможного применения, частично рассмотренные в публикациях [28 – 35] и в заявлениях [5 – 27], могут изготавливаться и применяться по месту нахождения цели, фактически с кинжальной дистанции, например из рядом расположенных с целью жилых помещений (арендованных и т.п.), запускаться оттуда, например, в автоматическом режиме неся очень компактные аккумуляторы и, при необходимости, короткие оптоволоконные катушки и быть практически устойчивыми к любым средствам РЭБ, ПВО и нечувствительными к любому глушению мобильного интернета по месту расположения как точки пуска, так и по месту нахождения цели. Также данные дроны ни в коем случае не должны применяться для охоты на военных преступников, ответственных за массовые убийства украинцев и за совершения преступлений внутри РФ (фашисты из ФСБ, судьи, прокуроры, полицейские, ФСИН, подстрекатели агрессивной войны и т.п.), особенно данные дроны нельзя оснащать холодным оружием, ведь это может позволить осуществлять охоту и за функционерами фашистского режима РФ путём использования массовых FPV-дронов, доступных на рынке, либо при их минимальной переделке, либо – без оной. А ведь известно, что любого военного преступника надо лишь порицать и заочно безопасно судить, оставляя его на свободе для продолжения военных преступлений, например по ст.353 УК РФ.

Также данные решения могут, но ни в коем случае не должны

использоваться для долговременной, безопасной для гражданских пассажиров, парализации практически любого воздушного движения в стране агрессоре на период, пока она не прекратит агрессивную вону против Украины.

Кто и как может изготавливать и применять дроны локального производства.

Здесь опять же рассмотрим, что именно Украина и её союзники делать не должны ни в коем случае.

Уже сейчас Украина может ставить задачи по широкому внедрению новых тактик ведения войны не только в ВСУ, но и среди нонкомбатантов, например среди тех, кого РФ на оккупированных территориях заставляют принять гражданство РФ под угрозой конфискации собственности, а также тех, кого действия ЕС по возврату украинских беженцев призывного возраста вынудили уехать в РФ и насильно принять гражданство РФ вместо принудительного вступления в ВСУ. При этом последние никакой фактической лояльности, кроме необходимости демонстрировать публичную лояльность к РФ не испытывают и вполне готовы, на тех или иных условиях, оказывать помощь ВСУ.

В настоящее время как ВСУ, так и новые граждане РФ, а также антифашистское, сепаратистское и религиозно-экстремистское подполье из граждан РФ, могут развернуть сопротивление внутри РФ, кардинально осложняющее РФ ведение агрессивной войны против Украины.

Ключевым фактором здесь будет являться системная поддержка таких операций на государственном уровне со стороны Украины и ее союзников. То, что на территории союзников Украины РФ пока не развернула новые этапы т.н. «СВО», «денацификации», «демилитаризации» и всякой прочей «дегомофикации», «деквадроберизации», так сильно беспокоящей С. Лаврова и «делиберализации» наравне с дегуманизацией значения не имеет. На Украине сейчас находится полностью аморальная и преступная огромная армия наёмников ВС РФ, которых нельзя живыми возвращать на территорию РФ. В случае возврата в мирную жизнь этого массива бандитов, привыкших безнаказанно совершать тяжкие преступления, этот контингент несёт с собой абсолютную опасность существованию прогнившей и неэффективной системы власти в РФ, держащейся лишь на терроре и навязываемом мракобесии. Возврат их для правящих фашистов, после окончания совершения преступления по ст.353 УК РФ, безопасен лишь в пластиковых мешках или в виде выплат на дешёвую «Ладу», но никак не в живом виде. Так, что ближайшим соседям РФ необходимо или приложить все силы для того, чтобы фашисты РФ сломали себе зубы на СВО или готовиться к новым СВО на своей территории.

Для организации такой войны внутри РФ необходимо формирование ясного и понятного организационно-технического, финансового, правового и идеологического механизма, позволяющего как мотивировать бойцов, так и дать им простые и всегда доступные средства поражения целей, а также декомпозировать механизм атаки на простые действия, не вызывающие шок и логистический коллапс у небольшой ячейки антифашистов или у индивидуального резистента.

Фактически сейчас локально производимый и применяемый по месту производства на территории РФ дрон является современным аналогом пистолета FP-45 Liberator или пистолета-пулемёта Sten, сбрасывавшихся США на оккупированную Рейхом территорию Европы в период 2МВ в количествах от десятков до сотен тысяч. Теперь современным Либереитором бойца-антифашиста является дрон.

Можно отметить, как Либереитор был средством борьбы для одного антифашиста, предназначаясь для всего одной задачи, так и рассмотренный дрон или группа дронов могут поставляться в готовом

виде с минимум логистики отдельных компонентов и предназначаться для использования одним резистентом. Одна поставка, один резистент – минимум риска провала и предательства. Фактически такая поставка будет представлять из себя решение в стиле Ikea: Assemble & Run или даже в исполнении Plug & Play.

При этом заброска такого дрона (дронов) на территорию РФ может производиться как в виде отдельного изделия, так и в виде машинокомплекта, а также может осуществляться и без участия человека, например теми же дронами. Даже сам факт доставки такого дрона уже сразу же будет выгоден для Украины: если дрон-транспортёр, например самолётного типа и с большой дальностью полёта, некий упрощенный и уменьшенный U-2 на современных технологиях, будет сбит, то этот дрон уже себя окупит, т.к. стоимость системы доставки с грузом будет кардинально ниже стоимости ракет ПВО. Если же дрон доставит свой груз и вернётся или будет сбит на обратном пути, то опять же эта система себя вдвойне окупит. Применение же концепции простых дронов для кинжальных (и в переносном и даже в прямом смысле) ударов по целям не представляет практически никакого ущерба, если данные средства будут захвачены боевиками агрессора – стоимость таких дронов низка и их ключевая ценность реализуется лишь с успешной атакой. Использование для дальней доставки таких дронов метеорологических зондов позволит доставлять мотопланерами (метеозондами, их комбинацией с дронами и т.п.) данные машинокомплекты на расстояния более 1000 км. от точки пуска грузового дрона, что ставит под угрозу инфраструктуру, используемую для агрессии против Украины практически по всему периметру и сухопутной и морской границы РФ. Данные транспортные пуски могут осуществляться с территории практически любой соседней страны, из исключительной экономической зоны, а также из иных вод. Резюмируя, можно отметить, что такая доставка может быть обеспечена даже без участия человека практически в любую точку РФ вплоть до выведения из строя иных объектов, например принадлежащих к ядерной триаде и для предотвращения любых, даже испытательных пусков оружия РВСН.

Можно отметить, что, например, размещение таких средств на полигонах для испытательных пусков может обеспечить срыв программ разработки новых видов вооружений, что повысит международную безопасность растягивая и так крайне длительные сроки разработки ракетного оружия агрессора. Также данные системы могут использоваться для ограничения возможности испытаниями пусками стоящих на вооружении систем, что позволит осложнить продление их паркового ресурса путём испытаний.

Даже сам факт начала заброски машинокомплектов (готовых) дронов метеозондами на территорию РФ для использования их резистентами или же заброска, практически радиопрозрачными зондами радиопрозрачных дронов (как добиться почти полной радиопрозрачности известно, а вот как с такими объектами дёшево бороться – более сложный вопрос) позволит истощать запасы средств ПВО РФ. В данном случае ПВО РФ придётся сбивать практически все цели вне зависимости от того, что они несут: подвешенный на метеозонде реальный дрон для использования его резистентами (или дрон, отцепляемый от метеозонда по достижении заданных координат, например координат по списку целей) или же к метеозонду или мотопланеру прикреплен муляж. При этом неважно, что именно будет нести такая цель и чем она будет сбита – ракетой или бортовым орудием, даже в последнем случае себестоимость полётного часа и выработка моторесурса авиапарка, воспроизводимого в единичных количествах, сразу окупают запуск такого дрона, стратостата, метеозонда. В условиях необходимости проведения демилитаризации РФ Украиной, когда РФ с 2022 г. по 2025 г. выпустила всего

самолётов (следующих типов: Су-34, Су-35С, Су-57, Су-30СМ2, Як-130) порядка 140 шт., важной задачей является обеспечение непрерывных полётов имеющейся истребительной авиации за радиопрозрачными метеозондами с радиопрозрачной нагрузкой. Для данных задач могут использоваться стандартные водородные стратостаты в исполнении как super-pressure balloon (SPB), так и zero-pressure balloon (ZPB, ZP). **Стратостаты и SPB и ZPB типов позволяют обеспечивать неуправляемый или управляемый полёт на высотах от 20 км и выше, для полёта в нужном направлении используя воздушные потоки. Вне зависимости от того, будет ли данный аэростат сбит или долетит до цели и сбросит БПЛА, он уже своим фактом полёта, требующим для собственного уничтожения на высотах 20...40 км, окупит факт собственного запуска. Себестоимость такой готовой серийной системы на целевую нагрузку порядка 5...10 кг, позволяющую сбрасывать не только дроны, машинокомплекты дронов, но корректируемые боеприпасы составляет на уровне десятков тысяч евро, что сопоставимо с ценой высокофункционального мультикоптера.**

Также применение специально адаптированной робототехники, в том числе и дронов, поставляемых резистентам в РФ, используя нестандартные приёмы, может позволить полностью прекратить любое пассажирское и грузовое авиасообщение. **Выявленные уязвимости авиалайнеров, логистики, порядка использования аэродромов, ВВП, аэронавигационного оборудования, позволяют оставить РФ полностью без авиасообщения на длительное время, по крайней мере на сутки с момента атаки придётся приостанавливать работу аэропортов. Также имеется возможность безопасного для пассажиров вывода из эксплуатации воздушных судов, находящихся на земле, прогнозируемый период такого простоя может исчисляться по крайней мере одним месяцем для каждого из судов.** Более радикальные меры также возможны, но недопустимы в связи с наличием угрозы жизни для пассажиров – нонкомбатантов.

Схожие с указанными для авиасообщения методики могут быть использованы и для прекращения любой логистики по железнодорожным путям, что осложнит как военную логистику, используемую для прямой агрессии, так и любую иную логистику, например сырья и материалов для производства военной техники, что является полностью легальным в рамках действующего международного права, что установили суды Польши базируясь на факте возможного подрыва газопроводов украинской стороной.

Можно отметить, что как минимум реализация задачи по полному прекращению работы ТЭК РФ, парализации углеводородного экспорта, может позволить Украине парализовать также и ВПК РФ, лишив его необходимой ресурсной, производственной и финансовой базы, позволяющей финансировать как локальное производство, так и импортные закупки необходимых комплектующих для производства вооружений, используемых для геноцида населения Украины и для совершения на её территории иных военных преступлений. Предпринятые другом В. Путина – Д. Трампом мероприятия по созданию избытка тяжёлой нефти на рынке из дружественных США стран (интервенция в Венесуэлу) ещё больше придают отрицательную ценность нефти из РФ, что приведёт к дополнительному негативному росту данной нефти в цене. Вторичные санкции на покупателей этой нефти только упростят её экспорт, ведь нет экспорта – не надо и возить, всё просто. В этой связи восстановление разрушенных Украиной объектов ТЭК и химической промышленности значительно упростится: нет экспорта, нет денег, не надо и восстанавливать, так

сойдёт.

При этом необходимо понимать, что **РФ, как страна с наиболее высокой протяженностью коммуникаций в миллионы километров, с одной стороны, крайне уязвима к разрушению данных коммуникаций, например РФ имеет слабые связи в электрических сетях, эта проблема осталась РФ в наследство от СССР [36] и только усугубилась в последние десятилетия. В этой связи целенаправленная работа ударами по магистральной электроэнергетической инфраструктуре РФ (ТП, распределительства, изоляторы, синхронные и систематические замыкания воздушных ЛЭП высокого напряжения), может приблизить РФ к состоянию «энергетической денацификации», которую РФ проводит в отношении Украины и полагает данную политику правильной и полезной.**

Второй особенностью РФ является крайне высокая степень распределения ключевой инфраструктуры по территории агрессора. Это приводит как к высокой себестоимости нанесения ударов, сопряжённой с необходимостью использовать дальнобойные системы вооружений, так и с ростом числа боеприпасов, необходимых для вывода из строя цели, что сопряжено с необходимостью пролёта БПЛА / КР нескольких зон ПВО, а также предоставлением системам ПВО времени для организации противодействия атакам. Альтернативная концепция использования Украиной резистентов позволит как оптимизировать затраты на поражение цели, так и обесценить существующие в РФ системы ПВО, не дав даже существующим системам времени на введение в работу и требуя от ПВО быть сильными везде и всегда, что является лучшим средством для надрыва любых доступных сил.

Важно отметить, что даже систематическая работа ВСУ по НПЗ, ГПЗ, химпредприятиям и по резервуарным паркам не позволили ни значимо снизить производство горючего в РФ ни кардинально снизить доходы РФ за счёт экспорта углеводородов. Таким образом ведущаяся ВСУ работа нанесла РФ ущерб, но этот ущерб сказался лишь на некотором усугублении сезонного топливного кризиса в РФ, имеющего место в течении каждого года. В этой связи важно отметить, что только систематическая работа ВСУ, СБУ по промышленным целям в РФ, прямо или косвенно обеспечивающим продолжение агрессии против Украины и совершение преступления по ст.353 УК РФ, позволит очень плавно, не менее, чем за один год с момента начала такой работы, начать приведение промышленности и энергетики РФ к состоянию, в котором находятся и промышленность и энергетика Украины в настоящее время.

В этой связи такие сложившиеся условия, как:

1. необходимость систематического, конвейерного, ежедневного, на протяжении многих месяцев, поражения широкого спектра целей на территории РФ;
2. необходимость снижения себестоимости поражения цели как путём снижения себестоимости используемых боеприпасов, так и, в идеале, снижения расхода числа боеприпасов на каждую из целей;

ставят задачу модернизации существующей практики атак путём освоения как новых технологий, так и методик атак, а также задействования для выполнения (содействия выполнению) атак резистентов внутри РФ.

Правовые последствия для резистентов в РФ. Как защищаться в фашистском суде по законам, написанными самими фашистами.

Учитывая, что значительный, если ни основной груз задач по применению, рассмотренных здесь БПЛА и иных дронов может взять на себя антифашистское подполье и иные резистенты в РФ, именно эти люди будут первыми попадать к действующим в РФ фашистским силовикам. Именно этих людей будут пытаться и убивать при задержании и давать им пожизненные сроки. Тут надо понимать, что

ровно те же пытки, какие были применены к произвольно названным исполнителям теракта, по всей видимости, организованного ФСБ в «Крокус Сити», где не имеющих отношения к теракту людей (тех людей, кто не мог принципиально организовать пожар, изъять видеозаписи, отключить сигнализации и задержать прибытие полиции к месту теракта) сначала пытали, отрезали ухо и заставили его есть, выбили глаз, а потом и убили пытками после задержания и имитировали самоубийство (А. Успанов – даже по информации от фашистской полиции непричастен к теракту), будут применены фашистами и к резистентам. Надо понимать, что пытки, фальсификация доказательств будут всё чаще применяться и к семьям резистентов, будут применяться тем интенсивней, чем больший ущерб они будут причинять режиму и чем хуже будут у РФ обстоять дела на фронте.

В этой связи ключевым и аспектами для использования антифашистского подполья и иных резистентов в интересах ослабления и свержения установившегося в РФ фашистского режима являются следующие действия:

1. **Финансовая и иная материальная мотивация.** Необходимо понимать, что люди, готовые безвозмездно действовать в интересах Украины, готовые попадать в российские концлагеря без надежды, что их Украина хоть когда-либо включит в обменные списки (обмен антифашистов украинской стороне невыгоден, т.к. значительно выгодней обменять вместо них бойцов ВСУ, находящихся в плену) или уже уехали из РФ или уже вступили в добровольческие формирования, воюющие на стороне ВСУ и, скорее всего уже погибли, как Д. Петров, И. Дадин и многие другие. В этой связи у украинской стороны практически нет никакой иной мотивации, кроме материальной, если не брать во внимание широко используемую телефонную мотивацию, полностью копирующую работу служб безопасности банков и силовиков, заботящихся о сохранении средств, к которым получили доступ мошенники. Конечно, в последнем случае можно обработать и подростков, и лиц в перезрелом возрасте, таких как Л. Долина, но будут ли указанные психологически нестабильные лица эффективны в технически и организационно непростых мероприятиях, много сложнее, чем комбинация железнодорожного шкафа, бутылки со смесью для мангалов и зажигалки.
 - 1.1. Предоставление гарантий получения данными людьми (если они выживут после совершения акции) или их родственниками, оплаты за выполненные действия. Здесь могут применяться различные механизмы, в том числе смарт-контракты и иные формы безотзывных оферт, зафиксированные как действующими классическими правовыми инструментами, так и с использованием блокчейна.
 - 1.2. Предоставления гражданства стран ЕС как для самих резистентов, так и для кого-то для их родственников если, положим, резистент идет на совершение акции в интересах того, чтобы его семья смогла уехать из РФ.
 - 1.3. Иные виды материальной мотивации, рассматриваться которые здесь не будут по причине нежелательности уведомления о них агрессора, зачем, например, было бы уведомлять агрессора об операции СБУ «Паутина» заранее? Следует отметить, что даже антифашисты, имеющиеся в РФ, также являются частью абсолютно циничного и не имеющего практически никаких моральных ориентиров постсоветского общества, в связи с чем подвинуть их на что-то может или мотивация что-то значимое с гарантией получить или что-то значимое с гарантией потерять. В принципе именно по такой модели вербуют наёмников РС РФ, часть из которых, например, после осуждения, идёт в армию и потом продолжает по два и даже три раза круговорот преступлений в природе, получив очередную амнистию или же, будучи асоциальными элементами

или людьми в тяжёлой жизненной ситуации наёмники вербуются убивать Украинцев за иллюзию получения денег, которыми сами практически не смогут воспользоваться.

- 1.4. Учитывая широкий спектр пленных интервентов, имеющих у Украины, часть из них может не обмениваться, а отпускаться в, положим ЕС, страны Латинской Америки или в иные государства, более предпочтительные, чем возврат их в РФ. Особенно если это антивоенно настроенные мобилизованные или обманом подписавшие контракт на участие в российских бандформированиях люди. При соответствующей организации работ, например, их родственники могут быть задействованы в операциях против фашистского режима РФ. Этот процент невелик, но он есть и вполне реально обеспечить и должную мотивацию и получение необходимого полезного эффекта для Украины.
2. **Правовая мотивация.** При прочих равных условиях, например, за одинаковую сумму оплаты и при равном риске, психически здоровый человек предпочтительней не пойдёт на совершение преступления [37]. В этой связи важным является как информирование резистентов о том, что они действуют в рамках установленных в РФ законов, сопротивляясь преступным действиям правящего в РФ режима, нарушающего собственные законы, так и важно информировать потенциальных и действующих наёмников ВС РФ. Наёмников ВС РФ необходимо информировать о том, что они, в первую очередь участвуют в совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», а также о том, что ни одно лицо, играющее роль президента РФ [38, 39] (согласно оценкам К. Буданова в период исполнения им обязанностей начальника ГУР МО Украины у В. Путина имеется не менее трёх двойников) ни Госдума не принимала ни одного закона о войне против Украины, тогда как т.н. СВО является агрессивной войной строго в соответствии со ст.353 УК РФ. Более подробно юридические основы того, что война РФ против Украины является военным преступлением, рассматривает публикация [1].
 - 2.1. В качестве альтернативы, гражданину РФ, потенциально готовому пойти в наёмники к фашистам и рискнуть своей жизнью, Украина может предлагать альтернативу – не стать преступником и получить финансовую или иную компенсацию за проделанную работу, например получить документы страны ЕС. Вероятность для наёмника и заработать, и выжить при совершении единичной акции выше, чем аналогичная вероятность при направлении в очередной мясной штурм. А сколько стоит как минимум остановка на несколько месяцев работы хотя бы одной нитки, положим, химпредприятия, например использующегося для производства начинки КАБов – решать украинской стороне.
 - 2.2. ***Не существует никакого опубликованного указа Президента РФ ни о начале СВО против Украины ни о начале войны с Украиной – этим и исполнительная власть российского режима симитировала самоустранение от преступления по ст.353 УК РФ.*** В соответствии со ст.4 ФЗ от 14.06.1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» гласящей: «Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).», ***гипотетический указ президента РФ о начале СВО или войны***

против Украины должен был быть опубликован любым из данных изданий или любым из указанных электронных ресурсов, как того требует ч.3 ст.16 Конституции РФ: «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.». Ни на одном из указанных ресурсов ни указ президента РФ о начале СВО против Украины ни о начале войны с Украиной не опубликован. Российская газета письменно подтвердила своим письмом №17-364/11 от 25.05.2023 г., что не публиковала указ президента РФ о начале СВО. Таки образом исполнительная и законодательная власть продемонстрировала страх принять на себя ответственность за совершение преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» [1].

- 2.3. В этой связи все наёмники, а равно пособники, подстрекатели и бенефициары данной войны являются преступниками и попадут под суд как военные преступники по окончании этой военной авантюры [1]. Данную информацию целесообразно распространять в РФ максимально широко. Например, даже если некоторый процент людей, желающих подзаработать на убийстве украинцев решит не вступать в ВС РФ, то это будет очень важным результатом, т.к. это означает, что эти люди являются наиболее образованными и думающими, а следовательно – они, пойдя на совершение преступления по ст.353 УК РФ, могли бы начать совершать максимально эффективное уничтожение украинцев, используя и образование и имеющиеся ум.
- 2.4. Также антивоенная пропаганда, в частности работа по безопасной антивоенной агитации (см. [1]), может быть использована активистами для постепенного формирования общественного мнения в РФ, где часть населения сначала бы как-минимум задумалась о том, что агрессивная война – преступление. Это позволит сформировать антивоенный нарратив в ведущихся дискуссиях в обществе, нарратив с тем контекстом, что война – преступление по действующему УК РФ и за это преступление, после провала военной авантюры на Украине придётся отвечать. Целесообразно «везде и всюду, хоть в комментариях в соцсетях, или требовать возбуждения уголовных дел по ст.353 УК РФ или жаловаться, что по данной статье не возбуждают уголовные дела или же хвалить власть, говорить, что Путин не преступник. Идеальной ситуацией будет то, что упоминание ст.353 УК РФ будет повсеместным. О ней будет помнить не малая прослойка оппозиционеров, а её будут обсуждать. Неважно, в каком ключе обсуждать, ведь начало обсуждения уже начало решения задачи. Важно, чтобы ст.353 УК РФ также прочно прилепилась к российско-украинской империалистической войне, как «Ананас» к Николаю II или «Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые» к Л.И. Брежневу. Ну или как меткий эвфемизм на букву «икс» намертво приклеился к В.В. Путину» [1].
3. Важно отметить, что без отработки не только механизма первоначальной материальной и юридической мотивации резистентов на совершение акций, образ украинской стороны будет полностью дискредитирован. Обычно в результате таких акций, что широко видно по задержанным фашистами резистентам, украинская сторона в абсолютном большинстве случаев сбрасывает антифашистов как отработанный материал, не обеспечивая ни им ни их родственникам никакой финансовой или юридической поддержки и не

включая антифашистов-граждан РФ в обменные списки. Продолжение этой тенденции обеспечит украинской стороне исключительно низкопробный поток потенциальных сотрудников, способных думать на один или менее шагов вперёд.

Вот именно так, как показано выше, украинской стороне и следует не делать, т.к. это может оказаться препятствием действиям российских фашистов, мешая их агрессии к Украине.

Почему украинцам придётся приложить все возможные усилия для сопротивления агрессии РФ или умереть. И почему населению стран Балтии и Молдавии приготовиться умереть следующими.

Российскими фашистами декларируется простая идея: мы денацифицируем и демилитаризируем Украину, отберём у неё часть территорий, защитим русский язык на Украине и заставим Украину быть внеблоковой страной. Именно сейчас это всё ложь. На начальном этапе войны РФ против Украины уничтожения украинцев не требовалось, не требовалось бы убивать украинцев по исключительно внутрироссийским причинам и население оккупированных регионов Украины могло бы и жить. Теперь ситуация поменялась, а пропагандистская шарманка Кремля продолжает лгать как и прежде.

Дело в том, что армия РФ, уничтожающая сейчас Украину, состоит из наиболее аморальных и недалёких подонков в своей массе. Идейные сторонники ЛДНР, русского мира в его изначальной повестке, а не в трактовке, перехваченной сурковской бандой из ОП РФ, идейные боевики, готовые безвозмездно рисковать своей жизнью и расценивающие войну против новых властей Украины, захвативших брошенную бежавшим В. Януковичем власть, физически закончились. Они погибли в боях с украинской стороной. Или были убиты своими же бандитами из ЛДНР (как А. Мозговой и многие другие). В итоге практически не осталось людей, кто, вне зависимости от того, на чьей стороне кто воюет, воспринимают идущую уже 11 лет войну между Россией и Украиной как совместную трагедию двух народов с очень долгими последствиями по окончании этой войны. Эти идейные и порядочные люди практически закончились. На их место пришли прагматики, готовые убивать только за деньги. Также пришли наследники А. Чикатило, которых радует сам факт убийства, тем более убийства людей низшей национальности (теперь уже даже не младших братьев), как говорит фашистская российская пропаганда, а также им нравятся и деньги, получаемые от МО РФ.

Этот контингент из аморальных наёмников и из неизлечимых садистов, готовый убивать за деньги хоть мать родную, и не только убивать, но и делать это с удовольствием, дополнен помилованными уголовниками, в том числе различными сбежавшими от следствия и суда на фронт подозреваемыми и обвиняемыми. Также сюда включены и деградировавшие асоциальные наёмники и наёмники, отнюдь не блестящие умом, надеющиеся не только заработать на войне, но и выжить и остаться целыми.

Эта тотально превалирующая над идейными боевиками масса наёмников и садистов за время войны привыкла безнаказанно убивать, убивать разными способами как из обычного стрелкового оружия, так и вплоть до охоты за целью дронами, привыкла получать награды и поощрения за убийства, а получать также количество денег, которое им не способны дать имеющиеся навыки в такой скучной и без адреналина мирной жизни. И этих «героев» «СВО» набрались сотни тысяч. Количество прошедших через Российско-украинскую войну и хорошо умеющих с удовольствием убивать уже превысило число войск СССР, прошедших через Афганскую войну. А что происходило в ослабших экс-СССР и в РФ в 1980е...1990е гг. хорошо известно. Ровно это же, но в кратно худшем масштабе

начнётся, вернись в гипотетическую мирную жизнь РФ эти же наёмники, умеющие убивать, убивать с наслаждением и получать деньги за убийства.

Постафганский период и «святые 1990е» покажутся милой разминкой в сравнении с тем, как «герои» «СВО» начнут зарабатывать наёмными убийствами, делить собственность, да и, положим, наказывать зарвавшихся тыловых путинских фашистов за то, что сейчас этим фашистам сейчас сходит с рук. Куда девать сотни тысяч наёмников и садистов, которые могут заполнить страну?

Единственным выгодным решением для российских фашистов будет убить всех этих наёмников в войне с НАТО. Лучше мёртвый «герой» «СВО», чем демобилизованный с нарушенной психикой в тылу. Жертвы для следующей СВО понятны: Прибалтика, Молдавия, Польша. Но этого контингента будет недостаточно для полноценной войны с НАТО. Для этой войны придётся мобилизовать оставшихся Украинцев с оккупированной Украины и бросить их на войну. Хотя кремлёвским фашистам не жалко вообще всё население РФ и прилегающих территорий, наиболее не жалко именно население оккупированных территорий, особенно благодарное за уничтожение домов, убийства близких и за инвалидов в семьях. Именно этот контингент из новых Одесской, Киевской, Тернопольских областей РФ, как ранее были уничтожены мобилизованные из ЛДНР, будет мобилизован, разбавлен наёмниками, воевавшими против Украины и направлен на новую СВО против НАТО.

А то, что НАТО будет отвечать по новым регионам РФ как минимум тактическим ядерным оружием, так не жалко: легко пришло, легко и ушло – логика воров и бандитов иной и не бывает. Да и РФ в отместку немного радиоактивной сделает территорию Прибалтики и Польши с Молдавией. И Кремль доволен: Украина завоёвана, Прибалтийские фашисты денацифицированы, территории формально захвачены, а то, что они немного светятся в жёстком излучении, так это нормально – «мы – в рай, а они – сдохли». И наёмников нет вернувшихся с войны. Сплошной профит для всех, кроме людей. Кремлёвские, конечно, кроме как биологически, к людям не относятся.

Если боевые действия на территории РФ как непосредственно ВСУ, СБУ, так и резистентами при активнейшей помощи Украины и стран НАТО, не будет развёрнуты на территории РФ с целью максимально ослабить военно-промышленный потенциал РФ, парализовать ТЭК, железнодорожную инфраструктуру, то население уже оккупированных и оставшихся пока не оккупированными территорий Украины и, как минимум, стран Балтии, будет, в значительной мере, убито.

Если автор ошибётся в своих прогнозах, то он только будет над.

Защита от атак ВСУ и Резистентами абсолютно не важна для РФ.

В настоящей работе автор промежуточно резюмирует и развивает ряд как публикаций [28 – 35], так и заявлений [5 – 27], направленных в государственные органы РФ. В этих материалах автор обращал внимание органов власти РФ как на риск совершения терактов выявленными средствами, так и на практически полную уязвимость инфраструктуры РФ к ударам и со стороны антифашистского подполья в РФ и со стороны государств – жертв текущей агрессии РФ, а также отмечал высокую вероятность превентивных ударов государств – будущих жертв агрессии со стороны РФ. Учитывая, что на поданные автором официальные заявления органы государственной власти РФ предпочли преимущественно никак не отвечать, а изредка отвечая направляли лишь не содержащие смысловой нагрузки отписки, автор, искренне желая помочь установившемуся в РФ режиму и далее продолжать успешное существование в стране, и далее заражать РФ фашизмом, принял решение уведомить общественные институты серией публикаций, в которую входит и данная публикация. Ведь известно, в РФ демократия, свободные выборы президентов путиных и выборы парламента,

многопартийность, федеративность, а также широкое местное самоуправление и максимум свобод с исключительным назначением глав региональных администраций в обход выборов их местными жителями.

В этой связи автор безусловно верит в то, что в РФ сильны общественные институты, например Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Автор неоднократно обращался в СПЧ со своими запросами и предложениями на что СПЧ непрерывно демонстрировал эффективное молчание и ничегонеделанье, полностью продолжая стилистику ответов автору со стороны ОНФ, не предоставляя даже отписок на полученные материалы. Это позволяет надеяться, что такую же эффективность продолжат демонстрировать и другие органы власти и общественные институции РФ играя в гонку на опережение между РФ и жертвами агрессии РФ вкупе с антифашистами: кто первый, по Божьей воле (на которую любит ссылаться дежурный артист – путин), успеет защититься от рассматриваемых автором угроз – фашистский режим РФ, защитившись от самообороны своих жертв или жертвы агрессии РФ, уничтожив ТЭК и ВПК РФ, тот и молодец. Раз некомпетентным госорганом РФ неважно, что автор писал ранее, значит вся эта информация переходит в публичный доступ.

Ещё раз о защите РФ от всего вышеуказанного перечня угроз как от жертв текущей агрессии, так и от жертв будущих агрессий со стороны РФ.

Автор ещё раз предлагает компетентным некомпетентным органам РФ, которых считает очередной уведомлёнными со дня публикации данного материала в сети Интернет, всё же прочитать материалы [5 – 35] и воплотить приведённые там рекомендации по защите от рассмотренных угроз к вящему процветанию фашизма в РФ ибо автор чтёт фашистский закон, придуманный фашистами во благо самих фашистов.

А вот и заявление о преступлении по ст.353 УК РФ.

Эта часть относится исключительно к фашистам с целью ткнуть этих трусливых подлецов носом в то, что они не рассматривают заявление о преступлении по ст.353 УК РФ чем каждый раз сами совершают преступление, продолжая традицию отказов от рассмотрения заявлений о преступлениях, поданных ранее как в формате непосредственно поданных заявлений [5 – 27] так и в формате Интернет-публикаций [1].

Сообщаю, что сведения о признаках преступлений, изложенные в данной публикации, обязательны к приёму, регистрации, доследственной проверке и процессуальной оценке получившим данную публикацию лицом (в том числе юридическим лицом) в соответствии с действующим законодательством. В случае, если в компетенцию получившего данную публикацию лица не входит рассмотрение заявлений о преступлениях, данное лицо обязано передать настоящее заявление о преступлении лицу, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным рассматривать заявления о преступлении. Данная обязанность проистекает из следующих правовых норм вне зависимости от формы и порядка поступления информации о совершении преступления:

- 1. Согласно п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, к которым относится публикация в средствах массовой информации (СМИ).*
- 2. Согласно ч.1 ст.144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь либо руководитель следственного органа обязаны принять, проверить и разрешить любое сообщение о преступлении. Закон не допускает отказа в проверке по мотиву отсутствия формального заявления либо личного обращения*

заявителя, например заявителя, являющегося автором размещённой в СМИ публикации.

3. По результатам проверки сообщения о преступлении, включая сведения, опубликованные в СМИ, обязательно выносятся одно из процессуальных решений, предусмотренных ст.145 УПК РФ:
 - 3.1. о возбуждении уголовного дела;
 - 3.2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
 - 3.3. о передаче сообщения по подсудности.
4. Положения ст.141 УПК РФ, регулирующие форму заявления о преступлении, не ограничивают и не отменяют действие п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ и не могут служить основанием для непринятия и непроверки сообщения о преступлении, полученного из СМИ, например из СМИ, являющегося сайтом или страницей в соцсети, расположенной в сети Интернет, где располагается материал, сообщающий о преступлении.
5. В соответствии с правовой позицией, сформированной судебной практикой и разъяснениями высших судебных органов РФ, обязанность реагирования возникает при наличии данных, указывающих на признаки преступления, независимо от источника получения информации, включая публикации в печатных изданиях и в электронных СМИ, расположенных в сети Интернет.
6. Непринятие мер по регистрации и проверке сведений о признаках преступления, опубликованных в СМИ, образует состав преступного бездействия должностного лица, в распоряжение которого поступила настоящая публикация и влечёт соответствующую ответственность по действующему законодательству, а также подлежит обжалованию в порядке ст. 124–125 УПК РФ.

Настоящее дополнение приводится в целях исключения неправомерного отказа в рассмотрении сообщения о преступлении по незаконно трактуемым формальным основаниям и для подтверждения обязанности уполномоченного лица действовать в соответствии с требованиями УПК РФ при рассмотрении данного заявления о преступлении.

И в дополнение к вышесказанному. Укрывая преступления по поданным Заявителем заявлениям о совершении особо тяжких преступлений по ст.353 УК РФ, ст.354 УК РФ, ст.205 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ, ст.280.3 УК РФ, не регистрируя и не рассматривая поданные заявления о преступлении в соответствии ст. 144–145 УПК РФ, должностные лица адресатов поданных заявлений, с использованием служебного положения, совершили следующие преступления:

- **ст.285 УК РФ** «Злоупотребление должностными полномочиями»;
- **ст.286 УК РФ** «Превышение должностных полномочий»;
- **ст.292 УК РФ** «Служебный подлог (при внесении ложных сведений о поступлении заявления)»;
- **ст.316 УК РФ** «Укрывательство преступлений»;
- **ст.293 УК РФ** «Халатность».

Срок давности за укрывательство особо тяжких преступлений составляет до 15 лет включительно или бессрочно. Укрывательство преступлений по ст.353 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ не имеет срока давности. Сотрудникам адресатов, укрывающим особо тяжкие преступления, указанные в поступающих от Заявителя заявлениях, крайне оптимистично надеяться на то, что они смогут прожить всю свою жизнь не рискуя быть привлечёнными к уголовной ответственности по заявлениям о преступлениях без срока давности.

Можете ли вы, преступник, быть уверены, что путинский режим протянет до окончания минимального срока давности в 15 лет? А может по примеру признаний странами ЕС, США правительств в изгнании,

например правительств Польши, Кувейта, Афганистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Венесуэлы, Испании..., будет и признано правительство России в изгнании. Точно ли уверены, что ПАСЕ не сделает этого, может как В. Павлов «дадите руку на отсечение», что уж этого точно не будет? Можете ли вы гарантировать, что правительство РФ в изгнании не организует прокуратуру и суд в изгнании, благо, изгнанных из РФ юристов достаточно и можете ли быть уверены, что осудив вас по ст.353 УК РФ не передаст вас другой стране, например Украине или США для шитья vareжек лет на 20? Как там с уверенностью?

Каждое поданное заявителем заявление о преступлении по ст.353 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ автоматически делает его получателем, скрывшего данное заявление, преступником, которого практически когда угодно можно будет привлечь к уголовной ответственности за совершаемые сейчас преступления.

Литература

1. Велицко В.В. Не «дискредитировать» армию РФ, а обвинять в совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18148925> // EU Open Research Repository, 05.01.2026 г., URL: <https://zenodo.org/records/18148925> (дата обращения: 10.01.2026 г.)
2. Поздравление с Рождеством Христовым // Официальное Интернет-представительство президента России, 07.01.2026 г., URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/78997> (дата обращения: 10.01.2026 г.)
3. Putin Using at least Three Body Doubles // Defence Intelligence of Ukraine, 31.10.2022 г., URL: <https://gur.gov.ua/en/content/putin-vykorystovuie-prynaimni-trokh-dviinykiv.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)
4. Putin has at least three doubles, says head of Ukrainian military intelligence Budanov // The New Voice of Ukraine, 02.10.2022 г., URL: <https://english.nv.ua/nation/putin-has-at-least-three-doubles-says-head-of-ukrainian-military-intelligence-budanov-50273963.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)
5. Велицко В. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 22.02.2024 г., №ID_GP_671267.
6. Велицко В. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 24.03.2024 г., №ID_GP_696944.
7. Велицко В. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 06.04.2024 г., №ID_GP_708952.
8. Велицко В. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 15.05.2024 г., №ID_GP_738565.
9. Велицко В. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ от 22.07.2024 г., №ID_2FO_011499.
10. Велицко В. Заявление в Главную военную прокуратуру от 23.02.2024 г.
11. Велицко В. Заявление в Главную военную прокуратуру от 06.04.2024 г., №432075.
12. Велицко В. Заявление в Следственный комитет от 23.02.2024 г., №1243495.
13. Велицко В. Заявление в Следственный комитет от 24.03.2024 г., №1279541
14. Велицко В. Заявление в Следственный комитет от 06.04.2024 г., №1286215
15. Велицко В. Заявление в ФСБ РФ от 23.02.2024 г., условный регистрационный номер: №20240223003133.
16. Велицко В. Заявление в ФСБ РФ от 06.04.2024 г.
17. Велицко В. Заявление в ФСБ РФ от 16.05.2024 г., условный регистрационный номер: №20240516153212

- 18.Велицко В. Заявление в ФСБ РФ от 22.07.2024 г., условный регистрационный номер: №20240722135115.
- 19.Велицко В. Заявление в ФСБ РФ от 26.09.2025 г., условный регистрационный номер: №20250927220238
- 20.Велицко В. Заявление в Министерство юстиции РФ от 24.03.2024 г., №20240324 052203.
- 21.Велицко В. Заявление в ФСИН РФ от 24.03.2024 г., №SITE-135332024.
- 22.Велицко В. Заявление в МВД РФ от 25.03.2024 г., ID обращения №S1MVD9874454.
- 23.Велицко В. Заявление в МИД РФ от 25.03.2024 г.
- 24.Велицко В. Заявление в Правительство РФ от 25.03.2024 г., №2280203.
- 25.Велицко В. Заявление в Правительство РФ от 26.03.2024 г., №2284980.
- 26.Велицко В. Заявление в Минздрав РФ от 26.03.2024 г.
- 27.Велицко В. Заявление в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека от 22.07.2024 г.
- 28.Велицко В.В. Концепция гарантированного энергоснабжения с использованием геотермальной энергии // Грозный: Сборник докладов Международной научно-практической конференции «GEOENERGY», 19–21.06.2015, с.32–45.
- 29.Велицко В.В. Тепло – жизнь города, а его отсутствие... // Коммунальщик, №9, 2015 г., С.30–37.
- 30.Велицко В.В. Сохранение систем теплоснабжения в случае зимнего блэкаута, на примере г. Москвы // М.: Современная техника и технологии. 2015. №12, URL: <http://technology.snauka.ru/2015/12/8276> (дата обращения: 21.12.2015 г.).
- 31.Велицко В.В. Зимний блэкаут: как сохранить системы теплоснабжения мегаполисов // Коммунальщик, №1, 2016. С.9–21
- 32.Велицко В.В. Обеспечение гарантированного водоснабжения в чрезвычайных ситуациях // Вода Magazine, №5, 2016. С.24–29.
- 33.Велицко В.В. Система ресурсоснабжения населённых пунктов, устойчивая в условиях террористических атак и природных катаклизмов // Новосибирск: Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием «Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий», Институт теплофизики СО РАН, 21–23.03.2017., С.4–13
- 34.Велицко В.В. Инфраструктурные уязвимости – угроза промышленности и населению России. Способы защиты электросетей, трубопроводной инфраструктуры и потребителей // М.: Презентация к докладу на Форуме-диалоге «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества», Круглый стол №3 «Актуальные вопросы в области безопасности нефтегазового комплекса», 01–02.10.2015, 10 с.
- 35.Велицко В.В. Система ресурсоснабжения населённых пунктов, устойчивая в условиях террористических атак и природных катаклизмов // Новосибирск: Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием «Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий», Институт теплофизики СО РАН, 21–23.03.2017., С.4–13.
- 36.Соколова О.Н. Сравнение эффективности методов управления в энергосистемах России и Европы при геомагнитных бурях // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2(243)' 2016 г., С.88–98.
- 37.Fries T., Gneezy U., Kajackaite A., Parra D. Observability and lying // Journal of Economic Behavior & Organization, (189) 2021 г. С.132-149.
- 38.Putin Using at least Three Body Doubles // Defence Intelligence of Ukraine, 31.10.2022 г., URL: <https://gur.gov.ua/en/content/putin-vykorystovuie-prynaimni-trokh-dviinykiv.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)

39. Putin has at least three doubles, says head of Ukrainian military intelligence Budanov // The New Voice of Ukraine, 02.10.2022 г., URL: <https://english.nv.ua/nation/putin-has-at-least-three-doubles-says-head-of-ukrainian-military-intelligence-budanov-50273963.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)